

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SHARON D. MARIANO

Associate Professor III

Sorsogon State University

sharondivinamariano@gmail.com

“MAPANLINLANG”

Sa unang tingin akala mo ay angel
Sambit ng labing matatamis
Puno ng pangako at wagas na pag-ibig
Ngunit bandang huli iiwan kang naghihinagpis

Sino ba ang hindi mahuhumaling?
Sa iyong taglay na alindog
Mala adonis ang dating
Tuwing kasama ka kababaihan ay napapatingin

Pakiramdam ko'y pinagpala at bukod tangi
Dahil ako ang napili at nagwagi
Subalit puso ay nadurog
Nang malaman may ibang iniirong

O, Joy ba't ka naman ganyan?
Akala ko'y tunay iyong ipinaramdam
Yun pala ay pagbabalatkayo lamang!
Katauhan mo ay mapanlinlang.

